

POLICY BRIEF:

Decisiones de gasto en la adquisición de medicamentos en hospitales públicos y propuestas para mejorarlas

Con apoyo de:

Decisiones de gasto en la adquisición de medicamentos en hospitales públicos y propuestas para mejorarlas

El rubro destinado a medicamentos representa aproximadamente el 20% del gasto en salud de Colombia. Tal magnitud de gasto amerita una comprensión del mercado y los mecanismos de compra inteligente para lograr el mayor valor por dinero posible, en especial en los hospitales públicos en Colombia, para promover la eficiencia en el gasto y mejorar el acceso a los medicamentos de la población que atienden.

Para cuantificar y comprender las ineficiencias en la compra de medicamentos por parte de hospitales públicos, el Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia y Open Contracting Partnership adelantaron un estudio, con un enfoque complementario cualitativo y cuantitativo, orientado a sugerir recomendaciones que permitan superarlas.

El estudio permitió hacer una serie de recomendaciones, clasificadas en políticas públicas y de fortalecimiento institucional y elaborar dos documentos de soporte a estas recomendaciones: una propuesta de Lineamientos de Buenas Prácticas para la Compra de Medicamentos en Hospitales Públicos y una Guía de uso de datos abiertos para la compra de medicamentos.

Este es un resumen del estudio y de las principales recomendaciones.

Diagnostico

A través de entrevistas directas, de revisión de documentos nacionales e internacionales y del análisis de la información de compras del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) se identificaron oportunidades y debilidades en la compra de medicamos en hospitales públicas de Colombia (ESE), que incluyen:

- La agregación de la demanda, tanto en el tiempo, como entre entidades (p.ej. utilizando la figura de cooperativa) reduce el margen del precio de compra del hospital respecto al precio de venta del laboratorio.
- Las ESE no contemplan la compra pública como un elemento estratégico y el enfoque operativo y jurídico predomina en el proceso de contratación.
- La gestión deficiente de inventarios y de la planeación de la demanda impacta negativamente la eficiencia en la compra de medicamentos.
- Es muy limitado el uso de los datos del SECOP y de otros sistemas de información en salud para fortalecer la integridad e incrementar el valor por dinero en la compra de medicamentos: subregistro, información incompleta, calidad deficiente, información no estandarizada, ausencia de datos en formato abierto.

- El vencimiento de documento de Política Farmacéutica en 2022 (CONPES 155 DE 2012) abre un espacio para la inclusión orientaciones que fortalezcan las capacidades de compra de las ESE.
- Existe un margen de oportunidad para promover la institucionalización de unas buenas prácticas de compra en las ESE de Colombia.

Recomendaciones

- Incluir en la próxima Política Pública Farmacéutica acciones orientadas a: (i) fortalecer las capacidades de la función de compras en las ESE, (ii) fortalecer a las entidades del sector salud del orden nacional para promover la eficiencia en la compra de medicamentos, a la vez que la articulación de las actividades de vigilancia y control, (iii) proveer acceso a información detallada de compra de medicamentos en formato de datos abiertos y (iv) articular los sistemas de información de salud con el SECOP.
- Desarrollar estrategias de compra eficiente de medicamentos para enfermedades priorizadas (que contemplen palancas como la agregación de demanda, acuerdos de pago por desempeño o compras conjuntas).
- Incentivar la agregación de la demanda y las compras conjuntas de medicamentos por las ESE y en el nivel nacional.
- Promover el compromiso del Ministerio de Salud para impulsar las buenas prácticas de compra en ESE e impulsar las estrategias de negociación o compra centralizada.

Antecedentes y justificación

En materia de compra pública, los hospitales públicos (ESE) enfrentan los mismos retos que enfrenta la administración pública. Predomina el enfoque jurídico y operativo en las actividades de abastecimiento. La función de compras está fragmentada y desprovista de gobernanza y los procesos de compra no articulan los elementos técnicos, legales y de análisis del mercado. Los responsables de la compra enfocan sus esfuerzos en la elaboración de documentos para asegurar el cumplimiento de la normativa en compras y posteriormente en el cumplimiento de condiciones para ejecutar los recursos económicos. No hay metas estratégicas en materia de compras al interior de las entidades y el éxito tiende a medirse en términos de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, ejecución presupuestal e incumplimientos contractuales.

En Colombia, de acuerdo con información del DANE, el gasto en salud como porcentaje del PIB fue en promedio del 7,2% hasta antes de 2020 y aumentó al 8,32% en 2022, debido a la pandemia de COVID-19. En materia de compra pública, el gasto total asciende a alrededor de \$150 billones de pesos, equivalentes al 15% del PIB en 2019. Tanto el nivel de gasto como su impacto en el bienestar de la ciudadanía hacen que el gasto del sector salud merezca ser entendido en profundidad para plantear y ejecutar nuevas estrategias de compra que permitan obtener mayor valor por dinero, mientras se facilitan las acciones de control estatal y social para robustecer la integridad del gasto en salud.

Las decisiones en materia de gasto en medicamentos son atomizadas en el sistema de salud. La adquisición de medicamentos está a cargo de varios agentes que no necesariamente tienen incentivos

para obtener precios competitivos, lo que puede encarecer las transacciones. El gobierno ha tomado varias medidas para reducir las ineficiencias que se generan frente a esta segmentación, entre las que se destacan dos. En la regulación de precios, se define un precio máximo para un grupo particular de medicamentos¹ con características similares comparando el precio en Colombia con el de otros países. Actualmente esta regulación de precios se aplica en el punto mayorista y se adiciona un margen para los hospitales. Adicionalmente el gobierno ha utilizado la compra centralizada para medicamentos de muy alto costo -por ejemplo, para los medicamentos usados en el tratamiento de la hepatitis C-. En esta compra centralizada el Ministerio de Salud y Protección Social realizó la adquisición tomando en cuenta tanto la demanda de todo el país en busca de una reducción de precios, como la búsqueda de la adherencia adecuada en los tratamientos.

- Sin embargo, urgen mejores prácticas de compra a nivel de los hospitales para el grueso de los medicamentos adquiridos pues, en algunos casos, el precio de adquisición de un medicamento por un hospital público puede encontrarse hasta un 60% por encima del precio promedio del mismo medicamento en las transacciones registradas en SISMED.

Diagnóstico

Para diagnosticar y cuantificar ineficiencias en la compra de medicamentos por parte de hospitales públicos, el Centro de Pensamiento adelantó una metodología con un enfoque complementario cualitativo y cuantitativo. En el componente cualitativo a partir de un mapa de actores relevantes, y de sus interrelaciones en el sistema de salud y de la compra pública de medicamentos, se seleccionaron agentes clave para aplicar una entrevista abierta con preguntas asociadas a la compra pública y las ineficiencias que pudieran relatarse, en función del rol del entrevistado dentro del sistema. Se realizaron 12 entrevistas a hospitales municipales, departamentales y nacionales; gremios de hospitales; entes rectores del SGSSS; cooperativas de hospitales públicos; entes de control, organizaciones no gubernamentales internacionales de lucha contra la corrupción y centros de investigación de derecho económico y finanzas públicas.

En el componente cuantitativo se realizó un ejercicio de desagregación del universo de hospitales públicos en subgrupos con características similares del cual se obtuvieron cinco clústeres. Se seleccionó una muestra representativa de 88 hospitales y se analizaron todos los contratos de compra de medicamentos entre 2019 y 2020 de cada hospital seleccionado. En total fueron analizados 2.485 contratos con un valor total de más de 119 mil millones de pesos colombianos. Posteriormente se compararon los precios de adquisición del hospital frente al promedio del precio de las transacciones de medicamentos registradas en el SISMED. Con estos datos se procedió a identificar ineficiencias en la compra de medicamentos y a confirmar las ineficiencias sugeridas en las entrevistas. Con la información se determinó la relevancia de implementar palancas de valor² en los procesos de compra de medicamentos. Si bien los hallazgos derivados del análisis cuantitativo permitieron identificar

¹ Los criterios tenidos en cuenta para regular el precio de un medicamento son: alta concentración de mercado (definida por la circular 03 de 2013 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos), interés en salud pública, amplio consumo y alto costo.

² Palancas de valor: conjuntos de buenas prácticas de compra con el potencial de incrementar el valor por dinero en los procesos de adquisición de recursos e insumos estratégicos. Por ejemplo: la agregación de demanda en el tiempo y entre entidades.

patrones y confirmar intuiciones derivadas de las entrevistas, la calidad de la información fue un limitante para análisis más profundos.

Los hallazgos sobre factores de (in)eficiencia en la compra de medicamentos por hospitales públicos, derivados del análisis complementario cualitativo y cuantitativo, se agruparon en 5 categorías que se presentan a continuación:

- Capacidades internas de compra

- Las capacidades de buena parte de las ESE en materia de gestión de la demanda, gestión de compras y gestión de inventarios es deficiente e impacta negativamente la eficiencia en las compras de medicamentos. La alta rotación de personal dificulta la consolidación de capacidad técnica en la entidad. Esta dificultad de consolidación de una capacidad interna de compras se relaciona también con la rotación de gerencia propia de los ciclos electorales.
- En las compras prima una perspectiva jurídica, enfocada en cumplir los requisitos legales pero que relega a segundo plano la analítica de datos, la inteligencia de mercado y la eficiencia en el uso de los recursos.
- Las labores de presupuesto, farmacia, compras y tesorería están desarticuladas, dificultando la definición, implementación y evaluación de estrategias de compra.
- En buena parte de los hospitales, hace falta mejorar la gestión de inventarios. Esto evitaría desabastecimientos, vencimientos evitables, compras superiores a las necesidades y otorga información valiosa para la estimación de la demanda para futuras compras.
- En la mayoría de los casos, no se estima la demanda futura de medicamentos mediante métodos rigurosos. Además, el presupuesto no se calcula mediante un análisis de mercado sino añadiendo el IPC al presupuesto del año pasado.

- Poder de negociación

- La situación financiera del sistema de salud y la atomización del gasto genera un bajo poder de la demanda para un alto número de ESE, particularmente las ESE más pequeñas y ubicadas en áreas rurales. A hospitales pequeños en regiones apartadas, por ejemplo, los gestores farmacéuticos les cobran más por los costos de transporte y por las demoras en los pagos.
- Si bien no son las prácticas más comunes, varias entidades ya conocen e implementan diferentes estrategias de compra de medicamentos que buscan incrementar el valor por dinero. Entre estas estrategias se encuentran: la compra conjunta vía cooperativas de hospitales, las compras centralizadas a nivel nacional para ciertos medicamentos de alto costo, la tercerización del servicio farmacéutico (integración hacia adelante en la cadena de suministro), la reorganización de la cadena de suministro (compra a fabricantes), la migración a medicamentos genéricos y los acuerdos marco de precios.

- Nivel institucional

- La implementación de la metodología de presupuestos máximos establecida por el Ministerio de Salud mejoró el flujo de caja frente al mecanismo tradicional de recobro. Sin embargo, esta mejora en el flujo de caja de los hospitales no se ve traducida en mejores precios de medicamentos si no viene acompañada de un esfuerzo de estudio de mercado en la compra de los mismos.
- Las acciones de control preventivo están limitadas por la baja capacidad de control interno y por la débil vigilancia de los entes de control.
- No hay una línea clara para determinar quién es responsable de (i) impulsar la adopción de buenas prácticas en compras de medicamentos dentro de las ESE y (ii) adoptar y evaluar buenas prácticas en materia de compras de medicamentos al interior de las ESE.
- El peso del impuesto de estampilla, especialmente en hospitales pequeños, lo termina absorbiendo el mismo hospital pues es incorporado implícitamente en los costos de los medicamentos.

- Sistemas de información

- La falta de publicidad y transparencia en la información de compras dificulta las actividades de control y genera situaciones de riesgo de corrupción.
- En la actualidad la mayoría de las ESE están utilizando el SECOP I, que sirve a manera de repositorio de información y en el que las entidades publican su actividad contractual en un lapso de hasta tres días después de ejecutado cada acto administrativo. En este estudio se encontró que solamente cerca del 3% de las ESE utilizan el SECOP II para ejecutar el proceso de contratación. No se está aprovechando el potencial del SECOP II, que además de su función como repositorio, es una plataforma transaccional.
- En materia de información de medicamentos, el sector salud cuenta con múltiples sistemas de información desarticulados entre sí. Es necesaria una mayor integración de los datos, en particular, vincular al SIMMED (Sistema de Información de Medicamentos) el número de proceso de contratación del SECOP.

- Cooperativas como aliados estratégicos

- Si bien para muchas entidades es claro lo que hay que hacer para comprar mejor, en la práctica no tienen las capacidades técnicas para llevar a cabo las tareas necesarias. Es por ello por lo

que las cooperativas de hospitales públicos cobran relevancia como aliados estratégicos en la compra eficiente de medicamentos y otros insumos.

- Las cooperativas regionales de hospitales pueden brindar mayor valor por dinero a las entidades con bajo poder de la demanda, pues son proveedores competitivos en el suministro y dispensación de medicamentos. A pesar de esto su participación en el mercado público es relativamente baja.

Recomendaciones

A continuación, se presentan las recomendaciones para mejorar la eficiencia en la adquisición de medicamentos de forma que los ahorros derivados de su aplicación puedan ser reinvertidos en mejorar la calidad, la cobertura y el acceso del servicio de salud.

1. Recomendaciones de política pública

- Incluir en la próxima Política Pública Farmacéutica acciones orientadas a: (i) fortalecer las capacidades de la función de compras en las ESE, (ii) fortalecer a las entidades del sector salud del orden nacional para promover la eficiencia en la compra de medicamentos, a la vez que la articulación de las actividades de vigilancia y control, (iii) proveer acceso a información detallada de compra de medicamentos en formato de datos abiertos y (iv) articular los sistemas de información de salud con el SECOP.
- Para facilitar la aplicación de las recomendaciones de acceso y uso de la información, se propone una Guía de uso de datos abiertos para la compra de medicamentos para su difusión.
- Establecer la agenda de priorización de enfermedades, y de los territorios en los que se presentan con mayor frecuencia, para orientar las estrategias de negociación o compra centralizada de los medicamentos que se requieren para su tratamiento.
- Formular y poner en marcha un plan de vigilancia tecnológica de innovaciones farmacéuticas que anticipe la presión sobre el gasto en hospitales públicos.

2. Recomendaciones a nivel institucional

- Fortalecer la capacidad y la competencia de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud y de la ADRES para promover las buenas prácticas de compra y el impulso de las negociaciones o compras centralizadas de medicamentos.
- Diseñar e implementar un programa de desarrollo de capacidades de compra y abastecimiento en las ESE, incluyendo aquellas requeridas para consolidar la integridad en la compra pública.
- Fortalecer al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otras entidades del sistema de vigilancia en salud, procurando una mejor articulación intra e intersectorial en actividades de vigilancia y control.

- Incentivar las alianzas entre ESE, a las que hace referencia la [Ley 1438 de 2011](#) en su artículo 88, modificado por el artículo 71 de la [Ley 1753 de 2015](#) con el objetivo de aprovechar economías de escala y mejorar la calidad, oportunidad, eficiencia y transparencia en la contratación.
- Interconectar las diferentes bases de información pública del sector salud para facilitar a los hospitales el estudio de precios del mercado previo a los procesos de compra. Particularmente, vincular desde SIMED el código de proceso de contratación del SECOP y facilitar el acceso a datos de compra clave en formato de datos abiertos.

3. Recomendaciones sobre buenas prácticas de compra o palancas de valor

Se proponen una serie de palancas o buenas prácticas de compra, es decir acciones que permiten a los compradores obtener mayor valor por dinero en los procesos de contratación y eficiencia en la ejecución de recursos públicos. La Guía de Buenas Prácticas para la compra de medicamentos en hospitales públicos desarrolla los pasos para evaluar la relevancia de aplicar estas palancas y cómo hacerlo:

- Agregación de demanda que considere:
 - Consolidar los procesos de contratación de manera que la ESE negocie en el mercado las condiciones de compra y el menor número de veces posible en el año, tomando en cuenta variables como el tamaño de la contratación, la ubicación del hospital, el mes de ejecución de contratos, entre otros elementos relevantes.
 - Optimizar los procesos de negociación y contratación para seleccionar a los proveedores que presenten las ofertas más competitivas, a través de las Cooperativas de Hospitales o mediante alianzas estratégicas.
- Migración de medicamentos de marca a genéricos: solicitar medicamentos genéricos sobre medicamentos de marca en los casos en que estén disponibles y tengan un valor menor.
- Gestión de la cartera y descuento por pronto pago: negociar descuentos en los casos en los que el pago de las facturas sea en plazos inferiores a 60 días.
- Optimización de requisitos habilitantes: establecer requisitos habilitantes que mitiguen riesgos de incumplimiento pero que no restrinjan erróneamente el universo de proveedores aptos.
- Preferencia por presentaciones institucionales: adquirir medicamentos en empaques con alto número de unidades cuando la demanda sea alta y posteriormente reenvasarlos o reempacarlos para hacer la dispensación de dosis unitarias.
- Estimaciones de demanda de medicamentos: Proyectar cuáles medicamentos y en qué cantidades serán requeridos en un periodo de tiempo posterior por el hospital. Esta proyección se realiza con base en datos históricos de compra, uso y vencimiento de medicamentos y en el perfil epidemiológico de la población atendida por el hospital.